

APRIL 27-28, 2023

FRAKTALLARNI GEOMETRIK MODELLASHTIRISH

Sh.A.Anarova¹, S.N.Ismailova²

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
“Axborot texnologiyalari” kafedrasini mudiri,

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7859678>

Abstract. This article analyzes the origin of fractals, that is, self-similar images, and the initial views on fractal geometry. Based on the definitions of mathematical analysis based on the theory of fractals, fractal forms of different dimensions are modeled.

Keywords: Cantor set, Koch snowflake, fractional set, Euclidean geometry, square fractal, circular fractal, cubic fractal.

KIRISH

Ko'pgina tabiiy tizimlar shunchalik murakkab va tartibsizki, ularni modellashtirish uchun faqat klassik geometriyaning tanish obyektlaridan foydalanish juda qiyin. Fraktal geometriyaning birinchi g'oyalari XIX asrda paydo bo'lgan. Georg Kantor eng qadimgi fraktallardan birini - Kantor to'plamini ixtiro qildi. U chiziqni oldi, markaziy uchinchi qismini olib tashladi va keyin qolgan segmentlar bilan xuddi shunday takrorladi. Shunga o'xshash protseduraning ikkinchi bosqichida uchta teng qismga bo'linib, keyin o'rtasini olib tashlash uchun qolgan ikkita segmentning har biri ochiladi [1-4].

Taniqli nemis matematigi Fon Kox 1904-yilda Georg Kantor va Karl Veyershtaslarning ishini o'rganayotganda, egri chiziqlarning tavsifiga duch keldi. Egri chiziqning arziyasi kichik segmenti ham egri chiziqning xususiyatlarini aynan takrorlaydi. Kox o'zining “shaxsiy” chizigini qurishni boshladi, matematika yilnomalariga “Kox qor parchasi” nomi bilan abadiy kirdi [1].

1-rasm. Kox qor parchasi va uni qurish

Ingliz meteorologi va tabiatshunosi Luis Fry Richardson bu egri chiziqlarga qiziqib qoladi. U Angliya qirg'oq chizig'ining aniq uzunligini o'lchashi kerak edi. “Kox qor parchasi”ni ko'zdan kechirgandan so'ng, Richardson ham xuddi shunday “o'lchovsizlik” xususiyatiga ega ekanligini aniqladi [5].

Benoit Mandelbrot fraktallarni taqqoslab, matematikada yangi yo'nalish - fraktal geometriyani kashf qildi. Fraktal geometriyaning yaralishi 1977-yilda B.Mandelbrotning “Tabiatning fraktal geometriyasi” kitobining nashr etilishi bilan bog'liq. Kitobning asosiy g'oyalardan biri shundaki, an'anaviy geometriya (ya'ni chiziqlar va sirtlar yordamida) yordamida tabiiy obyektlarni tasvirlash murakkab. Fraktal geometriya ularni juda sodda tarzda ifodalaydi. 1981-yilda Jon Xatchinson “Fraktallar va o'ziga o'xshashlik” maqolasini nashr etdi, unda iteratsion funktsiya tizimi (IFS) yordamida fraktallarni qurish nazariyasi taqdim etildi. 1985

APRIL 27-28, 2023

yilda Maykl Barnsli va Stefan Demkoning maqolasi paydo bo‘ldi, unda IFSning juda izchil nazariyasi taqdim etilgan. 1988 yilda u “Fraktallar hamma joyda” asosiy asarini nashr etdi. Fraktal siqish imkoniyatlari haqidagi ma’lumotlar birinchi marta 1991-yilda nashr etilgan. Algoritmni ishlab chiquvchilardan biri Maykl Barnslining ta’kidlashicha, fraktalning koeffitsientlarini asl rasmga iloji boricha yaqinroq topish usuli ishlab chiqilgan [3].

Fraktal geometriyaning kashfiyotidan kelib chiqqan g‘oyalardan biri fazodagi o‘zgarish miqdori uchun butun son bo‘lmagan qiymatlar g‘oyasi edi. Bizga ma’lumki, Evklid geometriyasi 1, 2, 3 o‘lchamli shakllarni o‘rganadi. O‘lchovi 1 ga teng bo‘lgan raqamlar segmenti, o‘lchovi 2 bo‘lgan - tekislikdagi shakl, o‘lchovi 3 bo‘lgan - geometrik jismlar. Fraktallar nazariyasiga asoslanib olimlar fraktal - bu kasr o‘lchamli to‘plam degan xulosaga kelishdi [1-4].

Kvadrat fraktalni modellashtirish. Buning uchun asl birlik kvadratiga ketma-ket unga o‘xshash tomonlari $1/3$, $1/9$ va hokazo bo‘lgan kvadratlarni qo‘shiladi. Birinchi bosqichda kvadratning tomonlari uchta teng qismga bo‘linadi va ularning o‘rta nuqtalari asl nusxaga o‘xshash kvadratlar bilan almashtiriladi.

2-rasm. Kvadratni fraktal modellashtirish bosqichlari

Olingan ko‘pburchakning tomonlari yana uchta teng qismga bo‘linadi va ularning o‘rta nuqtalari kvadratlar bilan almashtiriladi. Ushbu jarayonni takrorlash orqali murakkab ko‘pburchaklarni olamiz. Fraktal shaklning asosi - kvadrat sirtining yuzi va perimetrini yozamiz

:

$$S_0 = a^2$$

$$P = 4a$$

Fraktal shaklning sirt maydoni - kvadrat Kox qor parchasi. Kvadrat Kox qor parchasining fraktal shaklini qurishning **birinchi qadam**da unga o‘xshash tomonlari asl nusxasidan uch baravar kichikroq bo‘lgan to‘rtta kvadrat qo‘shiladi. Har bir bunday kvadratning yuzi $1/9$ ni tashkil qiladi.

$$S_1 = S_0 + 4 * \left(\frac{a}{3}\right)^2 = a^2 + 4 \frac{a^2}{3^2} = a^2 \left(1 + \frac{2^2}{3^2}\right)$$

$$P_1 = P_0 * \frac{5}{3} = 4a * \frac{5}{3}$$

Ikkinchi qadam: Keyingi bosqichga $a/9$ tomoni bo‘lgan 20 ta o‘xshash kvadrat qo‘shiladi. Kvadrat tomonlarining uzunligi har bir qadamda uch marta qisqarganligi sababli, ularning yuzi to‘qqiz marta kamayadi:

APRIL 27-28, 2023

$$S_2 = S_1 + 20 * \left(\frac{a}{9}\right)^2 = a^2 \left(1 + \frac{2^2}{3^2}\right) + 5 * 4 * \frac{a^2}{3^4} = a^2 \left(1 + \frac{2^2}{3^2} + 5 \frac{2^2}{3^4}\right)$$

$$P_2 = P_1 * \frac{5}{3} = 4a * \frac{5}{3} * \frac{5}{3} = 4a * \frac{5^2}{3^2}$$

Uchinchi qadam: Ushbu bosqichda $a/27$ tomoni bo'lgan 100 ta o'xshash kvadrat qo'shiladi va quyidagi formulalaga ega bo'ladi:

$$S_3 = S_2 + 100 * \left(\frac{a}{27}\right)^2 = a^2 \left(1 + \frac{2^2}{3^2} + 5 \frac{2^2}{3^4}\right) + 5^2 * 4 * \frac{a^2}{3^6} = a^2 \left(1 + \frac{2^2}{3^2} + 5 \frac{2^2}{3^4} + 5^2 \frac{2^2}{3^6}\right)$$

$$P_3 = P_2 * \frac{5}{3} = 4a * \frac{5^2}{3^2} * \frac{5}{3} = 4a * \frac{5^3}{3^3}$$

To'rtinchi qadam:

$$S_4 = a^2 \left(1 + \frac{4}{9} \left(1 + \frac{5}{9} + \frac{5^2}{9^2} + \frac{5^3}{9^3}\right)\right)$$

Geometrik progressiya

$$b_1 = 1; q = \frac{5}{9}; S = \frac{b_1}{1-q} \Rightarrow S = \frac{1}{1-\frac{5}{9}} = \frac{1}{\frac{4}{9}} = \frac{9}{4}$$

Geometrik progressiyaning yig'indisi: $n \rightarrow \infty$ bo'lganda

$$S = 1 + \frac{5}{9} + \frac{5^2}{9^2} + \frac{5^3}{9^3} + \dots$$

N-iteratsiyadan keyin kvadrat Kox qor parchasining yuzi va perimetri uchun olingan formulalar:

$$S_n = a^2 + a^2 \left(1 + \frac{4}{9} \left(1 + \frac{5}{9} + \frac{5^2}{9^2} + \frac{5^3}{9^3} + \dots + \frac{5^{n+1}}{9^{n+1}}\right)\right)$$

$$P_n = 4a * \frac{5^n}{3^n}$$

Bunda teng tomonli uchburchaklardan Kox qor parchasining maydonini topish variantidan foydalanib, 4- va n-iteratsiyadan keyin kvadratlardan Kox yulduzining maydoni va perimetrini topildi. Kvadrat Kox qor parchasi fraktal shaklning yuzi kamayib boruvchi geometrik progressiyaning yig'indisidir (maxraj $q=5/9$ bilan) va u cheklangan. Fraktal kvadratning perimetri kamayuvchi geometrik progressiya yig'indisiga teng (maxraji $q=5/3$ bo'lgan holda) va tartib raqami ortgan sari u ham ortadi [4].

Doira fraktalni modellashtirish. Aylanalardan tashkil topgan quyidagi l radiusli doiraga ketma-ket $1/2$, $1/4$ va hokazo radiusli doiralarni qo'shish orqali olingan fraktal raqamning maydonini aniqladi va bu fraktal shaklning maydonini 4- va n-iteratsiyalardan keyin topiladi.

APRIL 27-28, 2023

n=1 n=2 n=3 n=4

3-rasm. Fraktal doirani modellashtirish

Fraktal figuraning asosi bo‘lgan doira yuzini yozamiz: $S_0 = \pi R^2$

Birinci qadam: 1/2 radiusli 4 ta o‘xshash doira qo‘shiladi va quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$S_1 = S_0 + \pi \left(\frac{R}{2}\right)^2 * 4 = \pi R^2 + \frac{4\pi R^2}{4} = 2\pi R^2$$

Ikkinchi qadam: 1/4 radiusli 12 ta o‘xshash doira qo‘shiladi va quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$S_2 = S_1 + \pi \left(\frac{R}{4}\right)^2 * 12 = 2\pi R^2 + \frac{12\pi R^2}{16} = \pi R^2 \left(2 + \frac{3}{4}\right)$$

Uchinchi qadam: 1/8 radiusli 36 ta o‘xshash doira qo‘shiladi va quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$S_3 = S_2 + \pi \left(\frac{R}{8}\right)^2 * 36 = \pi R^2 \left(2 + \frac{3}{4}\right) + \frac{36\pi R^2}{64} = \pi R^2 \left(2 + \frac{3}{4} + \frac{3^2}{4^2}\right)$$

To‘rtinchi qadam: 1/16 radiusli 108 ta o‘xshash doira qo‘shiladi va quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$S_4 = S_3 + \pi \left(\frac{R}{16}\right)^2 * 108 = \pi R^2 \left(2 + \frac{3}{4} + \frac{3^2}{4^2}\right) + \frac{108\pi R^2}{256} = \pi R^2 \left(2 + \frac{3}{4} + \frac{3^2}{4^2} + \frac{3^3}{4^3}\right)$$

N-iteratsiyadan keyin fraktal doiraning yuzi uchun olingan formula quyidagicha bo‘ladi:

$$S_n = \pi R^2 \left(1 + 1 + \frac{3}{4} + \frac{3^2}{4^2} + \frac{3^3}{4^3} + \dots + \frac{3^{n+1}}{4^{n+1}}\right)$$

Kub fraktalni modellashtirish. Biz fraktal kubni oddiy kub deb hisoblab, uning tashqi yuzalarida ham kublar hosil qilamiz, unga o‘xshash kublar oldingisidan uch baravar kichikroq qirra bilan qo‘shamiz.

APRIL 27-28, 2023

Xulosa qiladigan bo‘lsak, Kvadrat Koх qor parchasi, doira, kub fraktallar modellashtirildi va har bir qadamda fraktal shakllarning maydoni, perimetri qonuniyati topildi. Geometrik parametrlarning iteratsiyaga analitik bog‘liqligidan foydalanib, har qanday fraktal shaklni modellashtirish mumkin va bunda fraktal shaklning sirt maydoni cheksizlikka intiladi.

REFERENCES

1. Мандельброт Б.Б. Фрактальная геометрия природы. -М.: Институт компьютерных исследований, 2002. С - 656.
2. Nazirov Sh.A., Anarova Sh.A., Nuraliyev F.M. Fraktallar nazariyasi asoslari. Monografiya. –Т.: Navruz nashriyoti, 2017. 128-b.
3. Перерва Л.М., Юдин В.В., П 27 Фрактальное моделирование.: учебное посо-бие / Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2007. – 186 с.
4. Anarova Sh.A. Fraktallar nazariyasi va fraktal grafika. Darslik. -Т.: “Universitet”, 2021. 289-b.